

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515453>

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Matkarimova Shaxnoza Maxamadjanovna

Farg‘ona shahar 2-son politexnikum maxsus fan o‘qituvchisi

saxnozamatkarimova647@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bugungi kunda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish, bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy faoliyatlarida metodik kompetensiyaning o‘rnini o‘rganish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, ushbu jarayonda uchrayotgan muammolar borasida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, kommunikativ, kommunikativ kompetensiya, kasbiy kompetensiya

ABSTRACT

This article discusses the current work on developing the communicative competencies of future primary school teachers, studying the role of methodological competence in the professional activities of future specialists, and the problems encountered in this process.

Keywords: competence, communicative, communicative competence, professional competence.

KIRISH

Hozirgi kunda jamiyat taraqqiyotining barcha yo‘nalishlarida malakali mutaxassislarni tayyorlash davlat talabi darajasiga ko‘tarilgan. Hozirda ishlab chiqarishning har qanday sohasi uchun mutaxassis tayyorlash uning yuqori malakasini, harakatchanligini, uning shaxsini rivojlantirish uchun eng qulay shart - sharoitlarni ta‘minlashi kerak. Bunda pedagogning kompetensiyasi tobora murakkablashib

borayotganligi sababli muhim ahamiyat kasb etmoqda. Natijasi esa, ijtimoiy tajribaning kengayishi, axborotni taqdim etish va qayta ishlash hamda uni o'quvchining ongiga muhrlashning xilma-xil ko'rinishlarini paydo bo'lishi, jamiyatda malakali mutaxassisga bo'lgan ehtiyojni yanada ortishi bilan izohlanadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishdan maqsad – talabalarni pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari, kompetentlik tushunchasining mazmun-mohiyati va ta'limdagi innovatsion jarayonlar tizimida o'qitish va tarbiyalashda kompetentlikka nisbatan chuqur pedagogik-psixologik tayyorgarlikni shakllantirishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Keyingi o'n yilliklar mobaynida bir qator Yevropa, AQSh, Rossiya va bizning mamlakatimizda, oliy ta'lim tizimini tubdan isloh qilina boshlandi. Bunda asosiy maqsad, talabalarda egallayotgan o'z mutaxassisligi bo'yicha kompetensiya shakllanishi va takomillashuviga qaratilmoqda. Hozirgi vaqtda jamiyat uchun butunlay yangi qiyofadagi mutaxassis talab qilinmoqda. U faol ijodiy fikrlovchi, izlanuvchan, ilmiy axborotlarni mustaqil ravishda izlab topuvchi va ularni o'z amaliy faoliyatida qo'llovchi mutaxassis bo'lib yetishishi kerak.

Olimlarning fikriga ko'ra, oliy ta'limni isloh qilish, yangilash, takomillashtirishda hozirgi zamonaviy talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlashning asosiy yo'llaridan biri *kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv* hisoblanadi. Oliy ta'limda o'qish va tarbiyaning bunday uslubini joriy qilish o'z-o'zidan an'anaviy qarashlarni tubdan o'zgartirishni talab qiladi.

Huddi shu sifat *kompetensiya* – kompetensiya egasi bo'lish, kompetent pedagog nomini olish masalasi hisoblanadi.

Kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuvning dolzarbligini Vatanimiz ta'lim-tarbiya tizimida ham sezish mumkin. Kompetensiya eng avvalo, davlat va jamiyat tomonidan beriladigan ishonch, vakolat ekanligini ta'kidlash zarur. Sababi, mamlakatimiz manfaati uchun xizmat qilish kompetensiyasi – vakolati zarurligini ko'ramiz.

Pedagogik kasbiy kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv masalasida butun dunyo olim va mutaxassislari o'rtasida ilmiy munozara va bahslar hozirgacha davom etmoqda. AQSh va Yevropa mamlakatlari pedagogik olimlariga nisbatan Rossiya olimlari kasbiy kompetensiya masalalariga ko'proq e'tibor qaratishayotganliklari yaqqol ko'zga ko'rinadi. V.Slastenin, I.Isaev va boshqalar tomonidan yozilgan "Pedagogika" o'quv qo'llanmasining 3-bobi "Pedagogning kasbiy kompetensiyasi"ga bag'ishlanib, bu tushuncha va mahorati haqida fikrlar beradi. Mualliflarning ta'kidlashicha, pedagogika kompetensiya tizimi, amaliy va nazariy tayyorgarligi, pedagogning kasbiy kompetensiyasi kasbi boshqaruvchi va shakllantiruvchi xususiyatga ega.

Shaxs shakllanishini boshqarish kompetentlikni talab qiladi. Bu o'zida o'qituvchining nazariy va amaliy tayyorgarligini jamlagan holda uning kasbiy mahoratini namoyish qiladi. U yoki bu kasb yo'nalishi bo'yicha o'qituvchining malakaviy tasnifi pedagog kompetensiyasi modeli me'yorlari bilan o'lchanadi, deb yozadilar.

V.A.Bolotov va V.V.Serikovlarning fikriga ko'ra, kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv talabaning bilimdonligini emas, balki muammolarni hal qila olish qobiliyatini ko'rsatadi va eng birinchi darajadagi zarur qobiliyat deb baholaydi.

Ye.V.Bondorevskaya va S.V.Kulnevichning ilmiy ishlarida talabalar yig'adigan kompetensiya unsurlari faqat asosiy maqsadga, pedagogik faoliyat olib borish uchun yo'naltirilishi yoki zarur bo'lishi lozim deb hisoblaydi.

Kompetensiya o'qituvchi faoliyati uchun zarur. Agar u yaxshi mutaxassis bo'lsa-yu lekin olgan bilimlarini pedagogik faoliyatida qo'llay olmasa, bunday pedagog yaroqsiz hisoblanadi, ya'ni tajribasiz. Kompetensiyani rivojlantirish uchun esa bo'lajak oqituvchilardan tinimsiz mehnat, uzluksiz ta'lim olish, uni pedagogik faoliyatda, ayniqsa, dars jayonida talabalar ongiga singdirish talab qilinadi.

NATIJALAR

Pedagog o'z ixtisosligi bo'yicha ta'lim va tarbiya ishlari yuzasidan jamiyat oldida mas'ul hisoblanadi. U muntazam ravishda o'z kasbiy tayyorgarligini takomillashtirib

borish bilan birgalikda o'qituvchi, muallim, ustoz, tarbiyachi, pedagog huquqiga ega bo'lishi, aniqrog'i, kasbiy kompetensiya egasi bo'lishi lozim. Endilikda o'qituvchi uchun o'zi tanlagan kasb, fan, mutaxassislik borasidagi amaliy va nazariy bilimlarni puxta egallash kamlik qilib qoldi. U har qanday vaziyatda ta'lim-tarbiyani yangi-yangi usul va metodlarini o'z faoliyatida qo'llay olishi, bir so'z bilan aytganda, kompetensiya egasi bo'lishi lozim.

“Kompetensiya” tushunchasi, kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv, kompetensiya egasi, bu atamalarning mazmuni haqida to'xtalish uchun, eng avvalo, asrlar davomida shakllangan bu boradagi milliy an'ana va qadriyatlarga e'tibor qaratamiz.

Bizning yurtimizda biron-bir kasbkor egasi o'z kasbini mahorat bilan egallab, uni shogirdlariga o'rgata boshlasa, uning nomiga mazkur kasb atamasini qo'shib atay boshlaganlar. Mosh tabib, Omon tabib, Oboqul kulol, Latif sartarosh, Murodjon hofiz, Mamatoy temirchi yoki Mamatoy aka pichoqlari va hokazo. Bu e'tirof aynan shu odamning ma'lum bir kasb egasi bo'lganligi uchun emas, balki yuksak hudud aholisining biron-bir kasb bilan shug'ullanishi ham ana shunday e'tirofga yuksak muvaffaqiyatlari orqali erishganliklari dan dalolat beradi.

“Kompetensiya” tushunchasini izohlar ekanmiz, bu atamaning mazmun-mohiyatiga e'tibor qaratamiz.

Kompetensiya lotincha so'z bo'lib, o'zbek tilida “munosib”, “to'g'ri keladi” yoki “mos keladi” ma'nolarini anglatadi. O'z bilim, mahorat va amaliy tajribalarni qo'llagan holda oddiy va murakkab masalalarni yecha olishga munosib inson deb tushunsa bo'ladi.

Kommunikativ kompetensiya – o'qituvchidan to'laqonli muloqotchanlikni talab etadi. Har qanday vaziyatda talaba va jamoa a'zolari bilan ijobiy munosabatda bo'lishni taqozo etadi.

Kommunikativ kompetentsiyaning tarkibiy qismlari kommunikativ kompetentsiyaning mohiyatini tushunish uchun shartli ravishda ajratiladi. Aslida, ular o'zaro bog'liqdir.

Ta'lim jarayonida kommunikativ kompetentsiyani maqsadli, maxsus tashkil etilgan rivojlantirish jarayoni bo'lib, u bo'lajak o'qituvchi shaxsini takomillashtirishga hissa qo'shadigan bilimlar, kommunikativ ko'nikmalar va qadriyatli yo'nalishlarining sifat jihatidan o'zgarishini ta'minlaydi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini rivojlantirish muammosi hal qilinadigan asosiy yondashuvlar sifatida, shaxsga yo'naltirilgan, qadriyatli, kontekstual yondashuvlar bilan tavsiflanadi va tahlil qilinadi.

MUHOKAMA

Kommunikativ kompetensiya quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Til qobiliyati: Tilni to'g'ri va samarali ishlatish, grammatik va leksik jihatdan to'g'ri ifodalanish.

2. Madaniy kompetensiya: Turli madaniyatlar va ijtimoiy kontekstlarda muloqot qilishda ehtiyotkorlik, o'zgaruvchan sharoitlarda moslashuvchanlik.

3. Strategik kompetensiya: Qiyin vaziyatlarda muloqotni davom ettirish yoki yo'llarini topish, muammolarga yechimlar izlash.

4. Sotsial kompetensiya: Boshqa odamlar bilan muloqotda bo'lishda empatiya, samimiylik va hurmat ko'rsatish.

Kommunikativ kompetensiyaning zarur darajasi o'qitish bosqichi va maqsadi bilan belgilanadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda ta'limning har bir bosqichida alohida e'tibor beriladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kompetentligiga qo'yilgan talab ham ortib boraveradi. Bundan tashqari dars jarayonidagi tillar aro integratsiya kommunikativ kompetensiyani, ya'ni ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda xorijiy tilda muloqotga kirisha olish layoqatini yanada rivojlantiradi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda bir qancha muammolar mavjud bo'lib, ularni hal qilmay turib natijaga erishish qiyin. Ular quyidagilar:

- talabalardagi qo'rquv hissi. Qo'rquv hissi talabalarning o'z imkoniyatlarini ko'rsatishga halaqit beradi. Ichki qo'rquvga ega bo'lgan talabalarni doimo "xato qilib qo'ysamchi?", "mening fikrim xato bo'lsachi?" kabi savollar qiynaydi.

- talabalarning tortinchoqligi. Odatda, tortinchoq talabalar muloqot jarayonida juda passiv bo'ladilar. Ularda tortinchoqlik bolalikda paydo bo'ladi. Agar bunday talabalarda muloqotchanlik ko'nikmasi to'g'ri shakllantirilmasa, ularda tortinchoqlik uzoq muddat saqlanib qolishi mumkin.

- talabalarning darsdagi nafaolligi;
- talabalarning o'z shevasida gapirishi.

Ta'lim-tarbiya inson kamoloti va millat ravnaqining asosiy sharti va garovi, davlat va jamiyat nazoratidagi umummilliy masala, uning maqsadi va vazifasi komil inson tarbiyasidir, ta'lim-tarbiya ajratib bo'lmaydigan uyg'unlikdir.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda pedagog kasbiy kompetensiyasi mohiyatining teng yarmini tarbiyaga oid munosabatlar tashkil etishini ko'ramiz. Pedagogning jamiyat oldidagi eng muhim burchi, faoliyatining natijasi komil inson tarbiyasidir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda, bo'lajak o'qituvchilarni metodik kompetentligini rivojlantirish asosiy masalalardan biri hisoblanadi, bu borada quydagi yo'nalishlar bo'yicha tizimli faoliyat amalga oshirilishi zarur:

Birinchi, bugungi kunda amalga oshirilayotgan ta'limiy o'zgarishlar bo'lajak mutaxassislarning ongliligini va faolligini oshirish uchun asos bo'lib xizmat qilishi zarur.

Ikkinchi, bugungi kunda raqamli iqtisodiyot davrida, bo'lajak mutaxassislarning kompetentligini rivojlantirish zamon talablari asosida shakllantirish va rivojlantirish yo'llarini amalga oshirish.

Uchinchi, kompetensiya, ayniqsa, har bir soha vakillarida kasbiy kompetensiya bo'lajak mutaxassislarning jamiyatda tutgan o'rnini belgilar ekan, jamiyat ham yuqori malakali kompetensiyaga ega bo'lgan mutaxassislar tayyorlashdan manfaatdor bo'lishini ularga anglab yetishlariga erishish.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “Pedagoglik kompetentlik” uslubiy qo‘llanma. M.Axmedova Toshkent-2018
2. “Kasbiy kompetentlik” G.O.Ochilova Toshkent-2021.
3. “YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM FANNING SO,,NGI YUTUQLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani 16-dekabr 2023 yil bo‘lajak o‘qituvchilarning kompetensiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida Qo‘chqorova Zarinabonu Akbar qizi, Bobirova Karomat Bobir qizi.
4. “Bo‘lajak Boshlang‘ich Sing O‘qituvchilarida Kommunikativ Kompetensiyalarni Rivojlantirish” Adilova Munisa Furkatovna.
5. D.M.Yuldasheva, Sh.M.Matkarimova “Improvingthe process of using pedagogical design and vitagenic educational opportunities in the development of speech communicative competence of future educators”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ISSN: 2692-5206)
6. Sh.M.Matkarimova “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni bilish jarayonlarini rivojlantirish metodikasining ahamiyati”. JOURNAL OF IQRO – ЖУРНАЛ ИҚРО –IQRO JURNALI. SPECIAL ISSUE, AUGUST,2024 YEAR
7. R.K.Bekmagambetova, D.M.Yuldasheva, Sh.M.Matkarimova “Bolalar poetik matnlarini pedagogik dizayn vositasida o‘rgatish” FarDU. ILMIY XABARLAR-1-2023.
8. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda pedagogik dizayndan foydalanish metodikasi D.M.Yuldasheva, Sh.M.Matkarimova.